

Date de publication : 24 Août 2023 (v.2)
DOI : 10.5281/zenodo.8279849

Eschapsologie

Synthèse de l'émergence d'une discipline médiane entre science et théologie.

AUTEUR : OUAFABE LAMRAOUI

VERSION FRANÇAISE

RESUME

Le savoir est un bien intellectuel commun et universel où chaque contribution individuelle est un apport à la connaissance collective de l'humanité. Fonder une discipline médiane qui offre de nouvelles perspectives tant à la science qu'à la théologie, implique la construction d'un cadre théorique et d'une méthodologie propre. Le cheminement intellectuel consiste à extraire la clef de sa science par la méthode scientifique, en traduisant l'idiome du Livre à travers des phénomènes physiques correspondant suffisamment pour que l'application de leurs lois décrive et modélise l'objet d'étude avec pertinence. La production du modèle physique résultant de cette démarche, marque l'élaboration d'une nouvelle théorie scientifique fondée sur les manuscrits et l'histoire du Livre pour preuve empirique.

Philosophie antique & sciences de la nature

Au VII^{ème} siècle avant J.C. de nombreuses écoles philosophiques émergent avec les premiers penseurs axés sur l'observation de la nature. Le terme *philosophie*, qui apparaît dès l'antiquité en construction sémantique, est alors un dérivé du grec antique [philosophia - φιλοσοφία] qui signifie littéralement « l'amour de la sagesse » dans le sens de la connaissance. Il est composé du verbe aimer [phileo - φιλέω] et de [sophia - σοφία] qui traduit la sagesse et le savoir. La sagesse est une faculté relative à l'intelligence, au bon sens, à la science et à la philosophie. C'est un terme généralement utilisé pour désigner les vertus d'une personne raisonnable et modérée dans ses désirs. Le sage acquière par la sagesse, une conduite juste et réfléchie dans ses jugements. De mœurs irréprochables, les premiers sages ont su observer le monde qui les entoure avec un regard philosophique individuel tendant à garder un comportement discipliné et raisonnable loin de tous les excès. Leurs champs d'études s'inspirent de diverses disciplines dont l'objectif primaire consiste en une quête de vérité.

Cette période antique des premières diffusions de la connaissance qui s'étend sur plusieurs siècles marque un tournant. Les premières écoles philosophiques, dites présocratiques, sont le résultat de projets collectifs constitués autour d'un philosophe. Trois d'entre elles sont néanmoins déterminantes des sciences modernes : L'École milésienne, fondée par **Thales** (625-548 av J.C.) l'un des Sept sages de la Grèce antique, produit les premières idées sur l'astronomie, la biologie, la cosmologie, la géométrie et les concepts rationnels de la physique ; l'École pythagoricienne, fraternité à la fois philosophique, scientifique et religieuse est constituée par **Pythagore** (580-495 av J.C.), fondateur des mathématiques grecques ; et l'École atomiste, fondée par **Leucippe** (500-420 av J.C.) et son disciple **Démocrate** (460-390 av J.C.), qui propose une théorie physique matérialiste conceptualisant un univers composé de vide et de microscopiques éléments de matière nommés [atomes - ἄτομα].

La distinction moderne entre philosophie et science trace son dessein lorsque celle-ci participe à l'âge d'or de la Grèce. La philosophie occidentale est alors profondément marquée par trois philosophes, dont **Socrate** (470-399 av J.C.) qui rompt avec la pensée mythologique grecque de son époque, en initie la

méthode de réflexion critique et rationnelle étendue à tous les savoirs. Même s'il ne laisse pas d'écrits de son vivant, son disciple **Platon** (427-348 av J.C.) développe des conceptions philosophiques avec sa théorie des formes intelligibles (ou théorie des idées) qui encadrent des dualités opposant deux visions du monde. L'une de ces visions apparaît dans la forme visible des choses indépendamment de l'autre atteignable uniquement par l'intellect qui conceptualise l'idée des choses. Son allégorie de la caverne est un condensé métaphysique par lequel il trace le processus d'accès à la connaissance, en passant de la sphère du monde sensible à celle du monde intelligible. Il distingue philosophes et théologiens en formulant le terme "théologie" pour la première fois [1]. Il fonde alors l'Académie de Platon dans laquelle il enseigne à l'un de ses disciples **Aristote** (384-322 av J.C.) dont la doctrine est aux antipodes de celle de Platon qu'il objecte par l'une de ses nombreuses œuvres « *La Métaphysique* ». Dans son œuvre, Aristote distingue trois branches philosophiques théoriques : les mathématiques, la physique et la théologie [2]. Il élabore les premières réflexions sur la méthode scientifique. Le large champ de recherche qu'il aborde dans des domaines de connaissance divers et la philosophie qu'il définit comme la science des premiers principes, influence les penseurs et débats de l'époque médiévale.

La plupart des littératures antiques qui témoignent des croyances de leurs auteurs, reflètent également leur désir de réformer la religion. Ce courant de pensée qui a fleuri dès le IV^{ème} siècle avant J.C. s'est également exprimé, loin des thèmes classiques de la Loi, de l'alliance, des élus... dans les livres poétiques et sapientiaux de l'ancien Testament. Rédigés en hébreu pour la plupart d'auteurs anonymes, le corpus des sages qui se compose de sept livres : livre de Job (V^{ème} siècle av J.C.) ; Proverbes (entre le VI^{ème} et le IV^{ème} siècle av J.C.) ; Cantique des Cantiques (IV^{ème} siècle av J.C.) ; Psaumes (-460 av J.C.) ; Ecclésiaste (III^{ème} siècle av J.C.) ; Ecclésiastique (-200 av J.C.) et Sagesse de Salomon (écrit en grec aux alentours de l'an 0), vient éclaircir l'ambiguïté en différenciant la sagesse humaine de la Sagesse Divine. Alors que la sagesse profane y est d'abord décrite comme un idéal moral conforme à la littérature du moment, le corpus en vient à élever en degrés le caractère sacré de la Sagesse de Dieu. L'avènement des Textes du nouveau Testament marque clairement la tangente théologique que prennent les Ecritures Saintes. Les travaux de rédaction entrepris par les Apôtres et autres disciples, notamment Jean dans son Evangile, tendent à mettre un point de discernement entre l'amour très terre à terre [phileo - φιλέω] de la sagesse profane qu'incarne le concept

[1] **Platon** – *La République* (), traduction et présentation by Georges Leroux, édition Flammarion, juin 2016.

| Références : théologie, livre II 379a à 383c ; raisonnement de la connaissance, livre V 476e–480a ; réalité visible et réalité intelligible, livre VI 509d–511e ; allégorie de la caverne, livre VII.

[2] **Aristote** – *La Métaphysique*,

| Références : théologie, livre A(I), 3, 983.b.29 et livre B(III), 4, 1000.a.9-30 ; Les trois parties de la philosophie, livre E(VI), 1, 1026a.

philosophique ; et l'amour [agapao - ἀγαπᾶς] plus élevé de la Sagesse en tant qu'individu animé par l'Esprit-Saint [3].

L'ère des débats théologiques

Au Moyen âge, alors que le christianisme s'étendant en Occident, et l'islam en Orient, l'émergence de grandes réflexions sur la condition humaine caractérise les descriptions expérimentales de la sagesse profane. La philosophie devient un domaine pluridisciplinaire qui vise la connaissance rationnelle du monde et de la pensée en incluant des sciences comme la physique, la philosophie politique, l'éthique et la logique. La particularité de la philosophie islamique tire ses sources à la fois des textes Coraniques et de la Sunna, mais également des méthodes et raisonnements rationalistes de penseurs grecs comme Platon et Aristote. On différencie alors deux courants philosophiques : la doctrine de la *falsafa* qui se réclame de la philosophie hellénistique pure ; et la doctrine du *kalam* qui repose sur la dialectique grecque et l'argumentation rationnelle. Cette dernière s'inspire entre autres de la théorie de l'atomisme conceptualisée par **Leucippe** et **Démocrite**, à laquelle s'applique un raisonnement démonstratif des principes théologiques. Juifs et chrétiens adoptent également le concept du *kalam* qui consiste en des débats d'oppositions d'idées tant interreligieuses qu'interdisciplinaires.

Au XII^{ème} siècle, l'esprit de la pensée scientifique et philosophique médiévale fait également émerger les premiers critiques de la philosophie antique. En écrivant leurs œuvres respectives « *Les intentions des philosophes* » et le « *Livre de l'argumentation pour la défense de la religion méprisée* », le juriste persan **Al-Ghazali** (1058-1111) [4] critique des philosophes musulmans contemporains comme Avicenne (980-1037) ; et le rabbin **Juda Halevi** (1075-1141) [5] qui rejette aussi bien la philosophie, le *kalam* que toute forme de théologie rationnelle, produisent sans le vouloir une réaction plus favorable à la philosophie. En Andalousie, le débat

entre penseurs et religieux se clôture à la publication des œuvres d'**Avempace** (1080-1139) [6] et **Averroès** (1126-1198) [7]. D'inspiration néoplatonicienne, Avempace auteur de nombreux ouvrages de mathématiques, rejette le mysticisme d'Al-Ghazali et fonde notamment dans sa « *Lettre d'adieux* » sa théorie de l'immortalité de l'âme selon laquelle l'âme s'élève graduellement dans l'intellectuel plutôt que le spirituel. A son tour, Averroès théologien et juriste musulman plutôt allié aux doctrines d'Aristote, s'inspire de la théorie d'Avempace en cherchant à façonner une connaissance rationnelle du divin. Il développe le "ça en moi" dans son « *Grand commentaire du De anima d'Aristote* », en désignant l'intellect agent séparé et commun à tous les hommes, soit Dieu, qui pense et actualise dans l'esprit humain l'environnement extérieur au corps.

Toujours en Andalousie, largement influencé par ses contemporains Avicenne et Averroès, l'éminent rabbin **Moïse Maïmonide** (1138-1204) [8] œuvre également à réconcilier la philosophie d'Aristote et la science avec les enseignements du judaïsme. Il rédige le *Mishé Torah* ; publie des traités en médecine et astronomie ; et compose son œuvre principale le « *Guide des Égarés* » qui est un traité de théologie et de philosophie. La théorie d'Averroès ne faisant cependant pas unanimité, le docteur d'Eglise **Thomas d'Aquin** (1225-1274) [9], qui souhaite sauvegarder le principe du libre arbitre dans l'individualité de la pensée humaine, réfute dans son « *Contre Averroès* », la théorie du "ça" qui reste malgré les divergences et discussions suscitées, fondatrice du domaine de la psychologie. L'œuvre théologique de Thomas d'Aquin qui s'appuie sur la philosophie d'Aristote, marque le christianisme en distinguant la foi (théologie révélée) de la raison (théologie naturelle) dans son exposé de la « *Somme théologique* ». Les siècles qui suivent s'étendent sur une période de rivalité des courants entre penseurs et religieux orthodoxes. Les branches philosophiques et théologique se détachent peu à peu de l'autre et s'organisent en disciplines autonomes.

[3] [Évangile selon Jean 21:15-17] Commentaire de l'autrice : *Témoignage, les mémoires de Sagesse* – collection Mère du Livre, éditions Bod, Paris mars 2023 | Références : p.170-171.

[4] **Al-Ghazali** dit Algazel | *Les intentions des philosophes*.

[5] **Juda Halevi** « *Kuzari* » ou *Livre de l'argumentation pour la défense de la religion méprisée*.

[6] **Ibn Baja** de son nom latin **Avempace** (œuvres principales : *Lettre d'adieux* ; *Épître de la conjonction de l'intellect agent avec l'homme* ; et *Régime du solitaire*.)
| **Avempace** – *Lettre d'adieux*.

[7] **Ibn Rochd** de son nom latin **Averroès** (œuvres théologiques principale : *Discours décisif* ; *Dévoilement* et *Incohérence de l'Incohérence*).

| **Averroès** – *L'intelligence et la pensée : Sur le De anima (Grand commentaire du De anima d'Aristote)* traduction du latin par Alain de Libera, collection « GF », édition Flammarion, Paris 1998.

[8] **Moïse Maïmonide** – *Guide des égarés* (1190), traduction de l'arabe par Salomon Munk (1856-1866), édition A.Franck, Paris 1856 – disponible sur Archive.org en trois volumes (1856-1870).

[9] **Thomas d'Aquin**, *Contre Averroès (De unitate intellectus contra Averroistas*, 1270) traduction du latin par Alain de Libera, édition Flammarion, Paris 1994 (réimprimé en 1999).

| **Thomas d'Aquin**, *Somme théologique* (1266-1273), traduction française par A.M. Roguet, Tome 4, édition du Cerf, Paris 1984-1986.

| **Thomas d'Aquin**, *Commentaires des œuvres d'Aristote*.

Sciences rationnelles, religions & théodicée

L'ère de la Renaissance et des Lumières marque un changement de paradigme. Science moderne, théologie et philosophie moderne évolues et se distinguent désormais en disciplines à part entières. De nouvelles perspectives s'ouvrent à la théologie lorsque l'Allemand **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1646-1716) [10] publie ses « *Essais de Théodicée* » dont l'objectif est de résoudre le problème de l'existence du mal dans le plan de Dieu. Dans le registre des sciences, le premier à marquer le domaine de la physique moderne en intégrant les formulations mathématiques à la description du monde, **Galilée** (1564-1642) [11] se heurte aux théologiens et aux partisans d'Aristote en développant des méthodes scientifiques reposant sur l'observation et l'expérimentation. Son contemporain, le français **René Descartes** (1596-1650) [12] vient à son tour élaborer une méthode universelle dans laquelle il met la pensée en mouvement et organise le raisonnement scientifique dans ses œuvres. Il illustre sa conception des sciences à l'image d'un arbre dont la métaphysique en est les racines, la physique le tronc et les branches toutes les autres sciences réduites en trois principales : la médecine ; la mécanique et le dernier degré de sagesse, la morale.

A une époque où la structuration de la méthode scientifique connaît un essor, le mathématicien **Blaise Pascal** (1623-1662) [13] apporte une précieuse contribution au canon des publications scientifiques. Il rédige également son œuvre philosophique dans ses « *Pensées* » par lesquelles il identifie *trois ordres* : celui du corps ; de l'esprit et du cœur, qu'il s'efforce de hiérarchiser sous un ordre supérieur. Il y développe des paradoxes théologiques chrétiens entre la foi et la raison dans l'existence ou non de Dieu, identifiés comme *le pari de Pascal* à destination des athées, sceptiques et libres-penseurs. Autre figure à marquer le

[10] **Gottfried Wilhelm Leibniz**, *Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal* (1710).

[11] **Galilée**, *Sidereus Nuncius* (1610).

[12] **René Descartes**, *Règles pour la direction de l'esprit* (1619-1620)
| **René Descartes**, *Discours de la méthode* (1637).

[13] **Blaise Pascal**, *Pensées* (1669).
| Références : les trois ordres B.283, L.308 à B.793 ; le pari de Pascal, fragment 397 | **Blaise Pascal** et **Louis Lafuma**, *Pensées* (1669), éditions Seuil 1962.

[14] **Charles Sanders Peirce**, *Le raisonnement et la logique des choses : les conférences de Cambridge* (1898), traduction de Christiane Chauviré, Pierre Thibaud et Claudine Tercelin, édition Cerf, Paris 1995.

| **Charles Sanders Peirce** (trois volumes de ses œuvres sous la direction de Claudine Tercelin et Pierre Thibaud aux éditions Cerf) : *Pragmatisme et pragmatismes* (2002) ; *Pragmatismes et sciences normatives* (2003) ; *Ecrits logiques* (2006).
| Référence : l'abduction, Manuscrit 692.

cheminement de la connaissance, **Charles Sanders Peirce** (1839-1914) [14], un américain considéré comme particulièrement novateur dans la conception de la théorie de l'enquête par laquelle il développe quatre méthodes dont la méthode scientifique qui mène à la réalité par l'hypothèse. Il développe le pragmatisme en ajoutant la logique de d'abduction aux deux phases de déduction et d'induction du raisonnement empirique qu'il revisite. Dans sa démarche il réfute la métaphysique ontologique d'antan au détriment d'une métaphysique analytique qui valide les premiers principes d'où partent les investigations scientifiques.

Plus récemment, l'illustre **Albert Einstein** (1879-1955) [15] publie sa théorie de la Relativité générale en 1915 et établit l'équation d'équivalence masse-énergie qui fait sa renommée, $E=mc^2$. Quoique reconnu pour ses positions scientifiques rationnelles pures, il rédige également des articles traitant de science et de religion, domaine dont il se réclame dans son essai « *Comment je vois le monde* », du panthéisme de **Baruch Spinoza** (1632-1677) banni de la communauté juive pour cause d'hérésie. Dans sa « *Lettre à Dieu* » qu'il adresse au philosophe **Eric Gutkind** (1877-1965), Einstein rejette les croyances traditionnelles mais ne se qualifie pas pour autant de l'athéisme. Ses mots se réfèrent à un autre de ses contemporains, l'Autrichien **Sigmund Freud** (1856-1939) [16] fondateur de la psychanalyse moderne qui reprend le concept du "ça" comme l'inconscience des trois instances de l'appareil psychique (Le Moi, le ça et le Surmoi). Le concept, repris du « *Livre du ça* » rédigé sous forme de correspondances factices imaginées avec Freud, que publie le médecin psychanalyste Allemand **Georg Groddeck** (1866-1934) [17], est une évolution moderne et organisée de la théorie primaire du "ça" d'Averroès.

En Occident, les dernières années contemporaines ont également été le théâtre de

[15] **Albert Einstein**, *Comment je vois le monde* (1934), collection "Champs Flammarion", édition Flammarion 1979.

| **Albert Einstein**, *Lettre à Dieu*, destinée à Eric Gutkind le 3 janvier 1954.

| Références des d'articles parus :

– *Religion et science*, New York Times Magazine, 9 novembre 1930 ;
– *Science et religion I*, Adresse : Séminaire théologique de Princeton, 19 mai 1939 ;

– *Science et religion II*, Science, philosophie et religion, Symposium, 1941 ;

– *Religion et science : inconciliables ?* Le registre chrétien, juin 1948.

[16] **Sigmund Freud**, *Le Moi et le ça* (1923), traduction de C.Baliteau, A.Bloch, J.M Rondeau. | Référence : Œuvres complètes de Freud/Psychanalyse, Tome XVI, Paris, PUF (Presses Universitaires de France), 1991. (Pages 255-301).

[17] **Georg Groddeck**, *Livre du ça* (1923), La République des Lettres, livre numérique.

nombreuses tentatives de réconciliation des sciences et de la théologie. **Pierre Teilhard de Chardin** (1881-1955) [18] est un prêtre jésuite français qui explore diverses disciplines scientifiques, et mène une démarche théologique personnelle peu appréciée dans le milieu chrétien. Il reprend la théorie de l'évolution de Charles Darwin (1809-1882), la biosphère de Vernadsky (1863-1945) qu'il unifie à la théodicée chrétienne. Dans sa théorie, il situe la création à un point Alpha du temps et Dieu à un point Oméga qu'il décrit comme étant le Christ. Entre les deux, la théorie de l'évolution. Il cesse définitivement ses recherches lorsque le Saint-Siège s'offusque de l'une de ses publications sur le sujet du "péché originel".

Un autre français, le médecin **Maurice Bucaille** (1920-1998) [19] tente une approche théologique incluant les Textes coraniques aux Ecritures bibliques dans un contexte de révélation progressive. Souhaitant démontrer la conformité du Coran aux théories scientifiques, il s'emploie néanmoins à relever les "incohérences" de la Bible, non conformes aux connaissances scientifiques de l'époque. Ceci lui vaut des critiques sur son manque d'objectivité. Plus récemment, le chercheur américain récompensé **Ian Graeme Barbour** (1923-2013) [20] s'efforce de lier par une approche qu'il décrit subjective/objective, science et religion dans son œuvre « *Issues in Science and Religion* ». Il y fait des comparaisons entre le langage et les méthodes de la science, et, le langage et les méthodes de la religion fondés sur la Bible. Sa démarche contemporaine aura permis la reconnaissance d'un domaine d'interaction de la science et de la religion.

Malgré les nombreuses figures et œuvres ayant marqués l'histoire de la connaissance, cette sélection limitée sert d'introduction pour décrire l'autonomie et l'indépendance propre aux domaines de la science et de la religion. Alors que la philosophie antique a pour définition l'amour et la recherche de la connaissance et de la sagesse dans de nombreux domaines du savoir, la division des branches disciplinaires qui s'est opérée au fil du temps a fini par isoler chacun des deux domaines opposés dans le repli et l'ignorance de l'autre. L'un se voulant être rationnel l'autre spirituel. La philosophie antique qui fut jadis émancipatrice de toutes les formes de connaissances, est devenue pour sa part une diversité de courant de pensées, traitant de questionnement divers sans pour autant développer de méthodologie propre, si ce n'est pour la dissertation. Les tentatives contemporaines de réconciliation des

sciences et de la théologie n'ont abouti qu'à la transformation, la critique ou la comparaison entre les deux domaines.

UNE DISCIPLINE SCIENTIFIQUE

La science est la somme des connaissances fondée sur le principe de leur acquisition par la méthode et la réflexion. Elle a vu son développement croître en occident à mesure que ses techniques argumentatives et méthodologiques se sont organisées autour de l'observation et de l'expérimentation. Son origine basée sur les sciences de la nature, établie l'objet de ses questionnements à travers la spécialité de l'épistémologie. La fragmentation philosophique qui s'est opérée au cours des époques a distingué, sans pour autant les isoler, l'art de la pensée du modèle de raisonnement. Or, Penser et raisonner sont des caractéristiques naturellement attribuées à chacun des corps scientifique et théologique dans leur champ d'action respectif. L'exploration méthodique de ces caractéristiques communes rendent accessible la fondation d'une conciliation médiane exclusive respectant l'indépendance et l'autonomie propre aux deux corps cadres, sans en perturber pour autant leurs développements personnels. Loin d'être un simple domaine d'interaction entre science et théologie, la création d'une discipline scientifique médiane développant une démarche méthodologique propre serait en mesure d'apporter une contribution à la connaissance collective de l'humanité.

CONSTRUCTION DU NEOLOGISME

Je me suis donc lancée, non sans mal, dans la fondation d'une discipline comprenant ses propres méthodes et modes de réflexions. Pour ce faire et afin de garder une indépendance intellectuelle loin des cours schémas institutionnels, fondés pour la plupart sur des acquis académiques limités ou des idéologies héritées, j'ai opté pour l'autodidactie. Avec toute l'indépendance que l'on prête à ce mode d'apprentissage autonome, sont apparues les premières difficultés qui en font finalement sa force de caractère. Dans un parcours classique institutionnalisé dont les voies sont tracées et cadrées, les portes que l'on rencontre ont, sans même que l'on s'en rende compte,

[18] **Pierre Teilhard de Chardin**, *Le phénomène humain* (édition du Seuil, 1955), édition Points, Paris 2007.

| **Pierre Teilhard de Chardin**, *L'avenir de l'homme* (édition du Seuil, 1959), édition Points, Paris 2001.

[19] **Maurice Bucaille**, *La Bible, le Coran et la science : les Ecritures Saintes examinées à la lumière des connaissances modernes*, éditions Seghers, Paris 1976.

[20] **Ian G. Barbour**, *Issues in science and religion*, (version anglaise) édition HarperCollins, 1971.

| **Ian G. Barbour**, *Quand la science rencontre la religion* (2000), Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuel Scavée, collection Transdisciplinarité, éditions du Rocher, 2005.

préalablement été entrouvertes. Alors qu'un parcours autodidacte même consciencieusement appliqué, n'a aucune valeur institutionnelle reconnue si ce n'est celle des acquis auxquels il s'est prêté. Quant aux portes de la reconnaissance, celles-ci restent closes jusqu'à ce qu'à force de persévérance, on en force l'ouverture.

La pensée libre est ce qui a permis l'émergence des premières philosophies d'observations de la nature. Ainsi, rester maîtresse de ma pensée fut le premier acte, dans le développement d'une discipline nouvelle que j'ai nommé *eschapsologie*. La racine de ce terme est la fusion étymologique de deux spécialités préexistantes : *l'eschatologie*, étude théologique de la fin des temps ; et la *collapsologie* qui est un courant pluridisciplinaire étudiant les risques d'un effondrement de la civilisation thermo-industrielle contemporaine. Ce néologisme hybride est né de leur langage commun consistant en l'analyse des causes et conséquences d'un effondrement par effet domino. L'étymologie du néologisme *eschapsologie* se compose en trois parties, dont la première provient du terme grec [eschatos] traduit par « dernier » dans l'esprit du discours sur la fin des temps ; la seconde partie du terme latin [collapsus] traduisant le fait de « s'effondrer ou s'écrouler » ; et en troisième partie le suffixe [-logie] issu du grec « logos » pour distinguer le caractère analytique de l'étude. *Eschapsologie*, est un mot de genre féminin appartenant à la catégorie grammaticale des noms. L'*eschapsologue* est quant à lui l'expert et spécialiste dans ce domaine.

LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE DE RECHERCHE

Pour entamer la construction d'une discipline médiane qui garderait à la fois une indépendante intellectuelle, une objectivité de raisonnement et une autonomie technique, il m'a préalablement fallu déterminer les fondements de ma démarche de recherche scientifique (fig.1). Le cadre théorique a pour objet d'étude la théorie du Livre dont le principe consiste à regrouper l'ensemble des Ecritures-Saintes admises par le consensus, non pas pour les critiquer, les dénigrer ou les comparer entre elles ou avec la science, mais pour les inscrire dans un contexte de révélation progressive. Le Livre se compose des Textes bibliques dans lesquels se trouve notamment la Torah, les Psaumes, les Corpus prophétiques, l'Évangile et les témoignages des apôtres et des disciples ; ainsi que la révélation coranique qui comprend le Coran et les recueils authentiques de la sunna. Plus récemment découvert en 1947 enfouis dans une grotte de Qumran près de la mer Morte, les Ecrits intertestamentaires sont des manuscrits de cuir qui viennent se placer entre l'ancien Testament et le nouveau Testament. L'ensemble de ces littératures forment une bibliothèque riche en documents anciens datant pour certains du temps des premières écritures. Une fois organisé le concept du Livre en une théorie, la démarche intellectuelle consiste à étudier et analyser les textes dans leurs langages originels (l'hébreu, le grec et l'arabe), ainsi que les contextes historiques des révélations.

Fig.1 : Schéma de la démarche scientifique en eschapsologie.

LE CHEMINEMENT INTELLECTUEL ENTRE SCIENCE ET THEOLOGIE

La méthodologie de recherche suit un procédé que reconnaît la communauté scientifique. Les étapes et résultats de la recherche sont présentés dans un continuum de deux paradigmes. Le raisonnement argumentatif emploie les trois types d'inférences abduction, déduction et induction dont on retrouve les étapes dans les trois premières œuvres fondamentales de la Phase (I). Cette particularité de l'objet d'étude à garder une essence intellectuelle théologique grâce au concept du Livre tout en appliquant consciencieusement la méthode de l'enquête dans la démarche de recherche, en fait un concept original du juste milieu entre science et théologie. Les six volumes prévus par la collection littéraire du premier paradigme sont scindés en deux phases dont la première, tout juste achevée, valide le stade primaire de fondement de la discipline.

Ma première découverte, moteur de la démarche de recherche, fut l'étude du sens de l'expression coranique [ahl al-kitab] qui se traduit par « les Gens [du] Livre ». Le processus appliqué pour produire les récits immuables du Livre organisés en un concept théorique, procède par inspiration et révélation avant d'être matérialisé à l'écrit sur un support. A contrario, la production des œuvres de science évolue dans l'espace et dans le temps tout en restant vérifiable ou réfutable par le biais de la méthode scientifique. L'ensemble de la démarche permet d'affirmer, vérifier, réfuter ou remettre en question la théorie.

Le cheminement intellectuel qui se réalise entre les deux volets de science et de théologie, peut être représenté sous la forme d'un organigramme (fig. 2). Une interprétation en cohésion avec le champ lexical de l'ensemble du Livre permet le discernement de son récit ésotérique. Cette étape très laborieuse demande un temps considérable pour le recueil de données. Elle forme le volet théologique et permet d'y faire de nouvelles découvertes sans avoir recours à quelles qu'autres littératures que celles du Livre. Ces nouvelles interprétations visent une toute autre compréhension des textes pour en extraire une numérogie linguistique de précision entamant le volet scientifique. Pour décrire et prévoir l'évolution du système étudié, l'eschapsologie inclut, non pas l'outil mathématique reconnu pour apporter une précision dans une théorie notamment en physique, bien que n'en étant pas exclu, mais l'objet des numérogies linguistiques provenant du discernement. La numérogie linguistique du Livre n'est pas une simple opération de calcul numérique des lettres ou une extraction de chiffres, telle qu'il a déjà été entrepris d'antan, mais une fine éloquence dont la justesse lexicale se mesure à la lettre près. L'exemple révisé du verset de la problématique a permis d'extraire de la Lettre ineffable, un tout nouveau modèle de physique à l'issue de la Phase (I).

Fig.2 : Organigramme du cheminement intellectuel entre science et théologie.

PHASE I : STADE PRIMAIRE DE FONDEMENT

HYPOTHESE, LA TRANSITION DE L'EFFONDREMENT A LA LUMIERE DU LIVRE

Après avoir comblé le fossé entre science et théologie par le cadre théorique et la méthodologie, il restait à préciser l'objet de la démarche en me posant simplement la bonne question : « *Qu'est-ce que je recherche ?* ». Pour traduire l'objet d'étude en cette question centrale, il m'a d'ores et déjà fallu interpréter le verset d'origine par lequel la problématique s'est imposée à cette démarche. Comment et par quel pouvoir s'introduit-on à travers l'écoulement des Cieux et de la Terre tel que le Créateur nous enjoint à le faire dans le verset réinterprété : « *Ô dîme de djinns et d'hommes ! Si vous pouvez vous introduire par l'écoulement des Cieux et de la Terre, alors pénétrez(y) ! Mais ne vous introduisez que par la souveraineté.* » [Le **Tout-Miséricordieux 55;33**]. L'étape primaire d'abduction consiste à formuler une idée nouvelle dans le processus de formation d'une hypothèse pour résoudre la problématique. Le champ d'exploration est délimité aux dix Signes majeurs de la fin des temps. L'œuvre littéraire associée à ce défi (*La Transition, de l'effondrement à la lumière du Livre* - édition Bod, décembre 2020) relate la chronologie des événements à partir du point d'effondrement jusqu'à l'Heure du rassemblement final (fig.3). Ce raisonnement forge un récit hypothétique servant de piste exploratrice pour entamer le travail empirique. Une fois le point Ø de l'effondrement franchi, la chronologie des événements est irréversible, aucun retour en arrière n'est possible. Les dix grands Signes se succèdent en une chute systémique de l'écosystème.

Fig3 : Représentation hypothétique de la période d'effondrement à la lumière du Livre.

La revue de littérature (*L'Ouverture, les deux réalités* - édition Bod, février 2021) est appliquée à l'ensemble de la démarche de recherche, comme l'outil intellectuel forgé pour répondre à la question en y faisant intervenir le domaine rationnel des sciences de la matière. La théorie selon laquelle coexistent deux cosmos (ou deux mondes) a été développée par de grands philosophes et savants d'antan, notamment Platon avec sa théorie des formes intelligibles [1], dont les divergences ne persistent que dans la façon d'aborder ces deux réalités. L'Ouverture détermine deux réalités à travers les deux grands domaines de la physique, Relative générale et mécanique Quantique. Plusieurs lois y sont référencées comme la loi de l'entropie ; la loi de probabilité ou encore la théorie des Supercordes qui unifie et traduit les Cieux et la Terre selon des dimensions. D'autres phénomènes apparaissent également tels que les ondes gravitationnelles et la Table céleste, objet cosmique des compositions symphoniques ondulatoires ; l'atome de foi, objet macroscopique qui explique entre autres la réaction en chaîne du mécanisme respiratoire introduit par fission lors du premier souffle de vie ; ou encore les deux types de consciences, analytique cérébrale et intuitive extraneuronale qui renvoient à deux perceptions du monde.

L'unification des deux réalités se fait à travers la perception des deux systèmes physiques. L'âme réside dans la cognition et forme la *Conscience Analytique Cérébrale* (CAC) qui nous relit à la Terre par les quatre dimensions de l'espace-temps. L'Esprit siège dans l'organe du cœur et forme la *Conscience Intuitive Extraneuronale* (CIE) qui nous relit aux sept Cieux superposés sur l'échelle verticale du temps-céleste. L'âme (conscience analytique) et l'Esprit (conscience intuitive), sont indépendants l'un de l'autre, tout comme les deux grands champs de la physique, mais évoluent de façon complémentaire. La cinquième dimension est représentée dans le Livre par le premier Ciel. Elle permet aux deux consciences de se superposer et de se confondre l'une dans l'autre. Les vibratos des Supercordes sont produits par la *Table Céleste*. La théorie des Cordes et la théorie M structure l'ensemble de la Terre et des sept Cieux en onze dimensions dont : les quatre premières représentent l'espace et le temps terrestre ; la cinquième, forme l'intervalle entre les deux réalités ; et au-delà, les cinq suivantes ne nous sont accessibles que par *l'atome de foi*. D'autres découvertes décrivent l'atome de foi comme objet menant aux dimensions quantiques par le premier Ciel.

La réalisation d'une expérience mentale composée de deux observateurs que l'on schématise sous la forme d'un graphique (fig.4), représente les déplacements à travers l'espace-temps et le temps-céleste. L'un des observateurs placés sur l'échelle

horizontale est dirigé du passé vers l'avenir, de sorte qu'il ne découvre le cours des événements qu'à mesure qu'évolue, au présent, la flèche du temps. Cette position terrestre, dos à l'axe des abscisses, lui confère la particularité cognitive d'emmagasiner le souvenir des événements, une fois ceux-ci écoulés. Ses déplacements s'opèrent selon la matière (enveloppe corporelle) maintenue par la gravité terrestre. Le deuxième observateur placé au sommet de l'axe des ordonnées, est dirigé face vers le bas de sorte qu'il soit privilégié à voir tous les événements en simultanée sur l'ensemble de l'échelle verticale. La vision de chacun des deux observateurs, joue un rôle important dans la façon dont ceux-ci traitent l'information. Le sens de la vision, qu'il soit cognitif ou intuitif, est apparenté à la vue dont l'œil est l'organe de perception. La dualité onde-particule mise en évidence par la fameuse expérience des fentes de Young, s'applique ici selon son propre principe de dualité.

Fig.5 : Les deux observateurs appliquent le principe de dualité onde-corpuscule

EXPERIMENTATION PAR LE TMOIGNAGE DES MEMOIRES DE SAGESSE

La science décrit les principes, mécanismes et phénomènes qui régissent le fonctionnement de l'univers. Elle apporte une réponse physique au comment de l'existence qu'elle prédit parfois par l'introduction d'équations mathématiques, mais qui restent cependant limitées à une conception théorique. Pour combler ces lacunes, celle-ci a recours à la méthode expérimentale notamment en physique, chimie ou biologie, dont la rigueur dans le processus aboutit à une compréhension du phénomène ou objet étudié. En suivant ce principe, l'étape d'induction décrit l'expérimentation consistant à réaliser le cheminement intellectuel médian. Puisque la science à contrario de la théologie, s'appuie sur des preuves et non sur des croyances, *Témoignage (Témoignage, les mémoires de Sagesse, édition Bod, mars 2023)* focalise la recherche sur le phénomène précis du premier Ciel, soit la cinquième dimension. Le recueil des mémoires a mis en lumière l'Esprit-Saint issu de la Sagesse nommée en tant qu'individu à part entière. De nombreuses découvertes théologiques émergent de cette exploration, notamment la méthode de la Balance comprise dans le Livre ; le premier récit de Vie ; l'allégorie du Corps du Christ et l'Assemblée qui en compose les membres et les ministères ; ainsi que la description des éléments qui fondent le Royaume de Dieu (fig.6). Dans le même registre, la démarche de Pierre Teilhard de Chardin situe la création à un point Alpha du temps et Dieu à un point Oméga qu'il décrit comme étant le Christ. Cependant celle-ci reste dépourvue de méthode scientifique de fond ne faisant que substituer le langage scientifique pour le greffer au langage biblique.

L'écriture des mémoires de Sagesse apporte à l'ensemble de la recherche une structure plus solide des fondements, qui plonge le lecteur au cœur du champ lexical du Livre. L'objet du Livre est une compilation matérielle de papyrus anciens rédigés en des temps chronologiques divergeant les uns les autres. Ces Textes élevés au rang de Saints par le corps théologique, comprennent le Livre céleste qui est décrit comme un

Fig.4 : Graphique des échelles de temps horizontales et verticales.

Chaque observateur reflète l'un des deux concepts d'onde et de corpuscule. Ils sont indissociables l'un de l'autre, comme les deux yeux complémentaires d'un seul regard dirigé dans la même direction (fig.5). Les informations que reçoit l'œil organique sont émises par les ondes électromagnétiques, notamment le spectre lumineux visible, mais également les variations d'autres champs de fréquences perceptibles à travers les divers appareils de mesures. Tandis que l'œil quantique fixe son observation sur les corpuscules, ce qui a pour conséquence d'interférer sur la diffraction ondulatoire à travers la courbe de probabilité. Chacune des échelles de temps convergent pour se superposer l'une l'autre à l'image des deux yeux d'un seul regard.

LA CLEF DE LA SCIENCE

Esprit provenant de l'Ordre en opposition au Livre matériel terrestre. Les reliques anciennes sont des preuves matérielles témoignant des écrits de leurs auteurs. La preuve que l'expérimentation d'une conjoncture a bien eu lieu sur Terre dans un temps futur est contenue dans le discernement du Livre. Dans les années 90, le célèbre physicien théoricien et cosmologiste **Stephen Hawking** (1942-2018) essaye de prouver par toute une série de calculs qu'aucune boucle du temps permettant le voyage dans le passé ne pourrait exister autrement que par les particules élémentaires. Il a également mené de grands travaux sur les trous noirs, dont les résultats resteront précieux pour la science. Ses conclusions sur le voyage temporel de la matière sont sans appel : la raison qu'il cite pour décrire son impossibilité, est que nous ne sommes pas envahis par des hordes de voyageurs du futur. Or, l'expérimentation par l'étude des mémoires de Sagesse fonde deux concepts : l'un, décrit le phénomène de déplacement de l'Esprit-Saint via la cinquième dimension ; l'autre, le phénomène de déplacement de la matière au travers d'une boucle temporelle mise en lumière par le premier récit de Vie.

Phase essentielle à la base de cette démarche scientifique, la construction d'un modèle de physique est l'étape cruciale qui tend à reproduire le phénomène à étudier permettant ainsi de dissocier l'imaginaire de la concrétisation du savoir (fig.7). Les résultats des travaux modélisent un égouttement par filtration se produisant dans la cinquième dimension sous une perspective étirée entre la Terre et les Cieux. Au-delà des représentations standards de la structure quadrillée de l'espace-temps, l'idée des quatre dimensions est schématisée sous l'aspect d'une sphère terrestre. Projetée dans le temps comme l'ombre du globe, la période de Transition forme la période intermédiaire qui mène au Ciel. Le point $\emptyset$ marque le début de l'effondrement, c'est-à-dire l'horizon des événements qui une fois franchi, rend tout retour en arrière impossible. Les événements se succèdent jusqu'à atteindre le Jour du jugement marquant la fin de la transition. Commence alors le Jour de la Résurrection pour une durée de mille ans. Les premières créatures ressuscitées sont inéluctablement attirées par le centre de gravité qui se trouve au lieu du rassemblement. La configuration de cette région de l'espace-temps fixe la Singularité gravitationnelle dans l'espace et dans le temps. Etirée à l'arrière de la transition comme l'extension d'un pont temporel si étroit qu'il ne peut être traversé qu'au compte goutte, corpuscule après corpuscule, auquel cas il se refermerait sur quel qu'autre tenterait d'y pénétrer. Le modèle ainsi emprunté à l'élégante géométrie du trou de vers de Morris-Thorne, offre de larges propriétés géodésiques permettant d'intéressantes trajectoires conformes à la science du Livre.

L'horizon des événements atteint la singularité gravitationnelle en un point temporel, marquant la conjonction des interactions fondamentales obtenue dans la dimension médiane. A l'issue de l'écoulement à travers cette singularité se produit le rebondissement d'une oscillation de la courbure de l'espace-temps, qui régénère indéfiniment le cycle de Vie d'un bout à l'autre de la Terre, tout comme se perpétuent les cycles qui équilibrent l'ensemble de l'écosystème terrestre et cosmique.

Fig.6 : Figure de synthèse représentant l'étendue du « Royaume de Dieu » selon la théorie du Livre, laissant apparaître « l'Arch » qui est la voûte céleste délimitant le premier ciel selon une astronomie temporelle et non spatiale.

La vulgarisation classique que l'on se fait de l'objet d'un trou de vers, consiste à marquer deux points opposés A et B sur une feuille, puis à recourber celle-ci jusqu'à ce que les deux points se relient et qu'il soit ainsi possible de traverser la feuille d'un point à l'autre avec le crayon. Cette conception qui implique un raccourci géométrique entre deux régions de l'espace-temps, renie cependant un retour dans le passé. Les représentations standard du temps, font références à un observateur constamment figé dans l'espace qui n'entre en mouvement que par de brefs instants mathématiquement superposés les uns sur les autres. L'eschapsologie, dans sa démarche scientifique

complète la connaissance collective de l'humanité avec la clef de la science issue du Livre. Celle-ci introduit une cinquième dimension appartenant à un temps-céleste qui surplombe tous les instants en un seul temps. L'espace-temps en quatre dimensions définit le temps que mettent les ondes électromagnétiques à parvenir du cosmos lointain jusqu'aux regards cognitifs, alors que le temps-céleste auquel s'ajoute la cinquième dimension, décrit des ondulations émises du point $\emptyset$ du temps, duquel provient le regard intuitif.

Ouafae Lamraoui.

Fig.7 : modélisation (en deux dimensions) de l'écoulement des Cieux et de la Terre.

REFERENCES DE L'ARTICLE

Date de publication : 24 Août 2023 (V.2)
Discipline scientifique : Eschapsologie
Article : Eschapsologie : Synthèse de l'émergence d'une discipline médiane entre science et théologie.
Version : Française
Auteur : Ouafae Lamraoui
DOI : 10.5281/zenodo.8279849